

SHAMOL TURBINALARI TURLARI

dotsenti D.M.Pulatova., talabasi A.A.Maxmudov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179217

Annotatsiya: Ushbu maqolada shamol energiyasidan foydalanishning ahamiyati to'g'risida so'z boradi. Hozirgi kunda dunyo miqyosida qo'lanilayotgan shamol turbinalari tahlil qilingan, afzallik, kamchiliklari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shamol turbinasi, gorizonta o'qli shamol turbinasi, avtanom, minora, parrak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi PQ-57-sondagi qaroriga binoan, umumiy quvvati 4300 MVt bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, shu jumladan 2100 MVt - yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari, 1200 MVt - ijtimoiy soha obyektlari, xo'jalik subyektlarining bino va inshootlari hamda xonadonlarda o'rnatiladigan quyosh panellari, 550 MVt - tadbirkorlar tomonidan barpo etiladigan kichik fotoelektr stansiyalarini ishga tushirish, shu jumladan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish, iste'molchilarni muqobil energiyaga o'tkazish va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish orqali 2023-yilda qo'shimcha 5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish va 4,8 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish ko'zda tutilgan.

Har yili respublikadagi IESlar ishlab chiqargan elektr energiyasini kamaytirish evaziga atmosferaga chiqayotgan kamida 0,62 mln toona SO₂ gazi ajralishini to'xtatish mumkin. Elektr energiyasga bo'lgan talabni oshishi va shunga nisbatan muqobil energiya manbalariga bo'lgan talabni oshishi inobatga olsak bu ko'rsatkichni yanada oshirish mumkin.

Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida Buxoro, Navoiy viloyatlari Qoraqalpog'iston Respublikasida shamol patensiali yaxshi bo'lganligi sababli umumiy quvvati 1 600 MVt bo'lgan 4 ta shamol stansiyasi qurilmoqda. Navoiy viloyati Tomdi tumanida Birlashgan Arab Amirliklarining "Masdar" kampaniyasi tomonidan 500 MVt quvvatli shamol elektr stansiyasi barpo etilmoqda, ushbu stansiyaning dastlabki 100 MVt quvvati dekabr oyida ishga tushirilgan edi.

Shamol elektr stansiyasi qisqa fursatda 31 mln 181 ming 715 kVt/soat elektr energiya ishlab chiqardi buning natijasida 9,4 mln kubometr gaz tejalishiga erishildi, atmosferaga 13 ming toona zararli gazlar chiqishining oldi olindi. Ushbu hajmdagi elektr energiyasi 155 ming 908 ta xonadonning bir oylik istemolini tashkil qiladi, shamol elektr stansiyasining navbatdagi 200 MVt quvvati joriy yil yakuniga qadar va 2025-yilda to'liq quvvatda ishga tushiriladi.

Loyha doirasida "Goldwind" kompanyasining (Xitoy) 4,7 MVt quvvatli turbinalari o'rnatilmoqda. Ularning balandligi 97 metr, shamol parraklarinig har biri esa 77 metrni tashkil qiladi. Hozrda 34 ta shamol turbinasi o'rnatilib bo'lindi, ushbu yirik loyha doirasida jami 111 ta shamol turbinasi o'rnatiladi.

Qolaversa elektr tarmoqlaridan uzoqda joylashgan avtonom elektr energiyasi iste'molchilarini sifatli va ishonchli energiya bilan ta'minlash bugungi kunda ham muammoligicha qolmoqda. Bu iste'molchilarni elektr tarmoqlari orqali ta'minlash iqtisodiy jihatdan samara bermaydi, shu sababli bunday turdagi iste'molchilar ta'minlashning muqobil variantlarini tanlash maqsadga muvofiq. Hozirda bunday turdagi iste'molchilar dizel generatori yoki boshqa turdagi yoqilg'ini yoqish orqali ta'minlanmoqda. Bunday toifadagi iste'molchilarni shamol oqimi energiyasi hisobidan ta'minlash yaxshi natija beradi. Shamol energetikasining rivojlanishi turli o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. XIX oxiri XX asr boshi butun dunyoda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar davri bo'ldi: iml-fan va texnologiyalar, ishlab chiqarish hamda sanoatning jadal sur'atlarda rivojlanishi bu o'zgarishlar uchun asos bo'lib xizmat qildi. Bu o'zgarishlar esa dunyo miqyosida iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorining yoki elektr energiyasini ishlab chiqarishga sarflanadigan yoqilg'ining oshishiga sabab bo'ladi. Shu boisdan o'tgan asrdan boshlab shamol turbinalarini takomillashtirish jadal sur'atlarda rivojlana bordi. Quyida energiya samarador shamol turbinalari tashkil etadi:

1-rasm Gorizantal o'qli shamol turbinasi.

Bugungi kungacha doimiy va kuchli shamol esadigan joylarda, yirik quvvatli (9,5 kWtgacha) gorizantal o'qli shamol turbinalari keng qo'llaniladi. Bu turbinalarning keng qo'llanilishiga sabab, katta tezlikda bu ko'rinishdagi shamol turbinalarining foydali ish koeffitsiyenti boshqa turbinalarga qaraganda katta bo'ladi. Gorizantal o'qli shamol turbinalarining asosiy kamchilikari: bu turbinalarning samaradorligi shamol yo'nalishiga bog'liq, ya'ni turbina parraklari har doim shamol yo'nalishiga perpendikulyar joylashishi kerak, aks holda turbina samarador rejimda ishlamaydi, qolaversa bu turdagi turbinalar kichik tezlikli shamol oqimlarida samarasiz ishlaydi. Bu fikrlardan shunday xulosa chiqarish mumkin: O'zbekiston hududida ham bu turdagi shamol turbinalaridan foydalanish mumkin.

2-rasm Vertikal o'qli shamol turbinasi

Vertikal o'qli shamol turbinasi keladi. Vertikal o'qli shamol turbinalari bilan turbinaning aylanish o'qi erga vertikal yoki perpendikulyar turadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, vertikal o'qli turbinalar asosan kichik shamolli loyihalarda va turar-joy binolarida qo'llaniladi. Vertikal-o'q-shamol-turbinasi Bu joy OEMning shamolli shamol sharoitida yaxshi ishlab chiqarish qobiliyatiga ega bo'lgan vertikal o'qli turbinalar haqidagi da'volaridan kelib chiqadi. Vertikal o'q turbinalari 360 gradusdan keladigan shamol bilan ishlaydi, hatto shamol yuqoridan pastgacha esganda ham ba'zi turbinalar ishlaydi. Vertikal o'qli shamol turbinalari bunday ko'p qirrali bo'lgani uchun, shamol sharoitlari mos kelmaydigan yoki jamoat qarorlari tufayli turbinani doimiy shamoldan foydalana olmaydigan darajada baland o'rnatish mumkin emas.

Hozirgi kunda muqobil energiya manbalaridan foydalanish va yanada rivojlantirish, IESlardan olinayotgan energiyani kamaytirish zarur kelajakni yashil energiya bilan quramiz. Shamolning global elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi ulushi asosan Xitoy, Hindiston, Braziliya va Osiyo, Lotin Amerikasi va Afrikaning shamol stansiyasi va qulay ob-havo sharoiti mavjud bo'lgan boshqa mamlakatlari hisobiga o'sadi. Tabiatga rioya qilish muhimdir. Masalan, har ikki yarim sharda 30 kenglikdan ekvatorgacha esadigan kuchli doimiy savdo shamollari zonasi mavjud. Ehtimol, bu erda, o'nlab yillar o'tgach, global shamol energiyasi markazi yoki hatto kamar paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Пулатова Д.М. Ветроэнергетика учебное пособие.-Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2023. 176с
2. Ю.Б. Собиров, Пулатова Д.М., С.Ш.Махмудов Ветроэнергетика учебное пособие.-Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2023. 256с
3. Zaxidov, N., Shoyusupov, S., Pulatova, D., Rahmatillayev, S., Gafurov, D. Photoelectric recorder for measuring deformations of buildings and hydraulic facilities E3S Web of Conferences, 2021, 264, 03066 <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108190911&origin=resultlist>
4. В.П.Харитонов Основы ветроэнергетики. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010.-340 с.
5. <https://anhor.uz/society/uzbekistane-do-2020-goda-postroyat-6-etrovih-elektrostantsiy>

6. <https://srcyrl.rx-generators.com/info/vertical-axis-wind-turbines-vs-horizontal-axis-61166550.html>
7. <https://zenodo.org/records/6424350>